

ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВА ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАТИТА С

Жураев Жамол Сирожиддинович

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

jamoljurayev88@mail.ru

Ключевые слова: рецидив, цирроз печени, внепеченочные проявления, криоглобулинемия, дополнительные инфекции.

Актуальность: С точки зрения современных знаний рецидив вируса после лечения гепатита С представляет собой сложную клиническую задачу, требующую комплексного анализа, поиска причин рецидива ВГС и принятия решения о повторном лечении гепатита. Чаще всего рецидив инфекции ВГС происходит в течение первых 3–12 месяцев (12–48 недель) после завершения курса противовирусной терапии. Вирус гепатита С является основной причиной заболеваний печени. По данным Всемирной Организации здравоохранения, в настоящее время этим заболеванием инфицировано более 50 миллионов человек. Ежегодно от этой болезни умирают 350 000 человек. У 95% заболевших развивается хроническая форма. Основными осложнениями вирусного гепатита С являются фиброз печени, цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома.

Цель исследования. Проанализировать причины рецидива у пациентов с рецидивом вирусного гепатита С, изучить схемы профилактики рецидивов и повторного лечения, а также продемонстрировать их эффективность.

Мы знаем, что в настоящее время вирусный гепатит С лечится современными противовирусными препаратами. Эффективность этих препаратов была продемонстрирована в клинических и лабораторных исследованиях. В некоторых случаях у пациентов с хроническим вирусным гепатитом может возникнуть рецидив, несмотря на лечение противовирусными препаратами. Существует множество причин возникновения рецидива, и это, безусловно, неприятное событие как для пациента, так и для лечащего врача.

Актуальнейшей задачей клинической иммунологии является создание, изучение и внедрение в практику новых лекарственных средств, отвечающих требованиям современной иммунологии. Очевидно, что развитие фармацевтической промышленности требует одновременного развития иммунологических исследований, особенно развития доклинической иммунотропной отрасли, необходимой для изучения иммунотропных свойств лекарственных веществ различного происхождения. Такая необходимость

связана, прежде всего, с чрезмерной распространенностью вторичных иммунозависимых заболеваний (инфекционных, аутоиммунных, аллергических и пролиферативных), что свидетельствует об актуальности проблемы и обуславливает необходимость создания и внедрения в медицинскую практику новых местных иммуностропных препаратов, иммунокоррегирующих и иммуномодулирующих препаратов .

Время до рецидива не зависит от того, каким лечением лечился пациент, будь то устаревшие схемы на основе интерферона-альфа или самые современные неинтерфероновые препараты. Однако рецидив вирусного гепатита С после лечения интерфероном и рибавирином также часто встречается после терапии противовирусными препаратами, которые напрямую влияют на иммунную систему. Сложную клиническую ситуацию, такую как рецидив гепатита С, можно рассматривать при повторном выявлении виремии РНК ВГС в плазме крови по результатам ПЦР-контроля после длительной авиремии, спустя несколько лет после лечения. Рецидив виремии может сопровождаться повышением активности АЛТ в крови и появлением характерных клинических симптомов. В некоторых случаях клинические признаки и гиперферментемия АЛТ полностью отсутствуют. Однако в любом случае рецидив вирусного гепатита С и виремию следует считать неблагоприятным состоянием, требующим повторного противовирусного лечения с целью профилактики цирроза и рака печени, а также различных тяжелых системных лимфопролиферативных и аутоиммунных заболеваний.

Вышеперечисленные причины рецидива гепатита С позволяют нам положительно ответить на вопрос, может ли гепатит С рецидивировать, они дают хорошее объяснение тому, почему гепатит С рецидивирует после лечения и как его можно предотвратить. На самом деле рецидив гепатита С после ПВТ (противовирусной терапии) встречается в клинической практике довольно часто, особенно если пациенты занимаются бесконтрольным самолечением, не соблюдают правила приема лекарственных препаратов или используют в качестве средств противовирусной терапии некачественные препараты. Поэтому все пациенты с инфекцией ВГС, начавшие лечение гепатита С, должны знать, что риск рецидива гепатита С после лечения дженериками выше, чем при лечении оригинальными препаратами. При прочих равных условиях эффективность дженериков все равно ниже эффективности оригинальных препаратов .

Эффективное лечение рецидива гепатита С с гарантией достижения УВО (устойчивого вирусологического ответа) после повторного курса лечения всегда представляет определенные трудности для пациента и гепатолога. Необходимо правильно подобрать точную схему повторного лечения (рецидива), которая зависит от генотипа вируса гепатита С, особенностей противовирусных препаратов, которыми безуспешно лечился пациент, и

стадии фиброзных изменений в печени. Если вирус удаляется только из крови и остается внутри клеток печени, может произойти рецидив или реактивация вируса. Факт повторного заражения подтверждается лабораторными исследованиями на наличие вирусной РНК в крови. Чаще всего рецидив возникает после первых 12 недель наблюдения, чаще всего у больных циррозом печени, у пациентов, ранее получавших терапию, а также при длительном течении заболевания .

Поскольку большинство пациентов лечатся не у квалифицированных врачей-гепатологов, а по рекомендациям знакомых и продавцов лекарств, возникающие проблемы часто остаются незамеченными специалистами и их трудно оценить статистически. Необходимо различать рецидив и повторное заражение. Поскольку после перенесенного заболевания иммунитет не вырабатывается, защиты от повторного заражения нет. Рекомендуется строго соблюдать правила гигиены, защищающие от повторного заражения. При повторном заражении может возникнуть другой генотип вируса .

Заключение. В заключение следует отметить, что в настоящее время в терапии вирусного гепатита С применяются препараты, действующие непосредственно против вируса, и эти препараты гораздо эффективнее лекарств. Мы также можем отслеживать эти результаты в лабораторных испытаниях. Однако после лечения хронического вирусного гепатита С наблюдаются рецидивы. Причин этому много. Изучение этих причин и профилактика рецидивов — одна из задач современной медицины.